

Convergon nel mozzo trenta raggi
Eppur è quel “nulla” che rende il carro utilizzabile.
Argilla si cuoce per farne vasi,
Eppur è quel “nulla” che rende il vaso utilizzabile.
Porte e finestre s’aprono,
Eppure è quel “nulla” che rende la stanza utilizzabile.
Pertanto, è ciò che le cose “sono” o “hanno” a renderle utili,
È ciò che “non sono” o “non hanno” a renderle utilizzabili.

Laozi, Daodejing, capitolo XI

Ringraziamo Davide.
Per la stima e la fiducia.

Curatori: Antonella Autuori, Elena Catani
Relatore: Davide Crippa
Correlatrice: Fiamma Colette Invernizzi
Politecnico di Milano - Scuola del Design
Corso di laurea: Design degli Interni
Elaborato di laurea triennale
Luglio 2018

Indice

Pag.10-23

Cap 1. Sfruttare il vuoto come strumento di rottura, intellettuale e materica

Il vuoto permette di ampliare gli orizzonti della ricerca progettuale ed artistica. L'evoluzione di nuovi approcci apre scenari provocatori che vedono come punto di partenza della progettazione non più la materia, ma la sua mancanza. In tal modo si crea un parallelismo tra personalità provenienti da diverse realtà, accomunate dal loro *modus operandi*. Questo prevede la generazione di un vuoto a cui si arriva attraverso un taglio, da quello più noto di Fontana, a quello architettonico di Moretti e MattaClark. Passando per lo scavo di Aires Mateus si arriva infine alla scultura del vuoto, attuata da Jorge Oteiza, dove esso assume nel modo più evidente il ruolo di protagonista.

Lucio Fontana, "Concetto spaziale. Attesa", 1965
 Luigi Moretti, "Il Girasole", 1950
 Aires Mateus, "scuola di architettura Turnai", 2014
 Gordon Matta-Clark, "intersezione iconica", 1975
 Jorge Oteiza Enbil, 1908-2003

ELABORATO GRAFICO SN01

Pag. 52-69

Cap 4. Vuoto come possibilità per disegnare confini

Il vuoto si fa visibile grazie alla luce e con essa prende forma. Le aperture di un'edificio vengono chiuse dalla luce e non più dalla materia, come si evince nei progetti di Eduardo Chillida, di Peter Zumthor e dell'architetto Eladio Dieste. Allo stesso tempo, uno spazio di per sé vuoto può sembrare arredato grazie alla proiezione di blocchi luminosi, che a loro volta diventano dei micro ambienti, arrivando ad influenzare il comportamento dei fruitori. E' quello che succede nell'installazione di Sou Fujimoto: una foresta di coni luminosi che anima lo spazio mutevolmente e lascia che gli utenti l'attraversino.

Francesco Lo Savio, 1935-1963
 Eduardo Chillida, "Montana Tindaya", 1996
 Peter Zumthor, "Kunsthhaus Bregenz", 1933
 Eladio Dieste, "Chiesa di san Pedro a Durazno", 1969-1971
 Sou Fujimoto, Forest of Light x COS, 2016

ELABORATO GRAFICO SN04

Pag.24-39

Cap 2. Vuoto come habitat dell'interazione sociale

Il vuoto diventa matrice di vicinanza o di lontananza tra gli individui. Lì dove crea distanza induce all'isolamento; un tavolo simbolo di convivialità può trasformarsi in un luogo di silenzio quando le sedute vengono allontanate l'una dall'altra, è il caso di Costantin Brancusi e la sua opera "il tavolo del silenzio". Ma questa distanza, nel progetto dello studio Ondesign, muta in punto d'incontro tra differenti realtà, conseguenza che si fa ancora più evidente nella Piazza Jemaa-el Fna a Marrakech, considerata patrimonio dei dialoghi.

Costantin Brancusi, "il tavolo del silenzio", 1936
 Gillo Dorfles, "Horror pleni", 2008
 John Cage, "4' 33" ", 1947
 ONdesign, "house with empty lot", 2012
 Piazza Jemaa el-Fna, Marrakech

ELABORATO GRAFICO SN02

Pag. 70-81

Cap 5. Il vuoto come espediente sonoro per comunicare

Uno spazio vuoto può assumere un'identità grazie al suono. Questo assume il ruolo di richiamare le persone e di generare in loro una memoria del luogo. Si tratta di una carica emotiva che emerge nei progetti di Alberto Garutti e dell'artista Zimoun; entrambi accantonano il fattore estetico a favore della componente sonora, nulla di materico, se non un'esperienza capace di fermare l'attenzione e produrre un ricordo.

Alberto Garutti, "The Egg", 2012
 Alberto Garutti, "Sala da ballo", 2000
 Zimoun, 1977

ELABORATO GRAFICO SN05

Pag. 40-51

Cap 3. Accettare il vuoto per ammettere interpretazioni soggettive

Il vuoto lascia spazio all'emozione dell'individuo. La sua concezione si distacca del tutto dal tema dell'"horror vacui", carico di tensione negative, arrivando ad esaltare l'interiorità del singolo e a concederne la riflessione. I punti di riferimento qui riportati adoperano il vuoto con un'unica finalità: quella di creare un'esperienza da vivere in prima persona.

Yasujiro Ozu, "Pillow shot", anni '40
 Anish Kapoor, "Descension", 2015
 Yves Klein, "Le vide", 1958

ELABORATO GRAFICO SN03

Pag.82-131

Cap 6. Spazio 0-Negativo

La cornice del vuoto - Atelier artistico
 La pausa del vuoto - Spazio living / Co-Lab / Sala riunioni
 L'immersione nel vuoto - Vuoto tangibile
 La traccia del vuoto - Art therapy
 La voce del vuoto - Spazio aggregazione
 Disegni tecnici

Introduzione

progettare un “vuoto tangibile”

La tesi mira a catalogare gli approcci progettuali del vuoto a partire da un'analisi sul suo ruolo in ambito artistico ed architettonico, fino ad arrivare alla definizione di un progetto personale in cui esso diventa tangibile. L'intento è quello di dimostrare che il vuoto in un progetto non si percepisce più come assenza ma come elemento percettibile e distintivo.

“Il vuoto, anche se invisibile è infatti paradossalmente ciò che permette alle cose di farsi visibili, ciò che garantisce la loro visibilità. Il vuoto non è altro che la distanza tra gli elementi del reale, l'ambito in cui si definiscono le loro relazioni. Senza il vuoto gli oggetti non esistono, o meglio, non esistono oggetti riconoscibili. [...] E' questo il compito principale che compete al vuoto: mantenere la separazione tra gli elementi mettendo in evidenza il campo delle relazioni”¹.

Sfruttare il vuoto come strumento di rottura intellettuale e materica

Alla fine degli anni '50, in Italia, è possibile ritrovare la ricerca di una nuova dimensione immateriale dell'arte. Si inizia ad affrontare la riflessione sul vuoto, come mezzo per esplorare nuovi scenari e superare i limiti delle arti. Questa linea di ricerca è stata esplorata in profondità da una mostra ospitata nel dicembre del 2006 dal museo cantonale d'arte di Lugano; essa si articolava in diverse sezioni tematiche elaborate attraverso circa centodieci opere.

La prima, "spazio e cosmo", attraverso le opere di Fontana, Klein, e De Dominicis, si confronta con la perdita delle dimensioni dell'opera a favore del superamento dei limiti convenzionali, tentando di raggiungere la massima libertà spirituale.

Nella seconda sezione i termini di una nuova concezione dell'opera sono fissati da un taglio "concetto spaziale, Attesa", di Fontana. È proprio quest'ultimo a spiegare alla giornalista Carla Lonzi, in occasione della stesura del volume di intervista *Autoritratto* (1969), lo scopo della mostra: "incomincia a essere valido Klein quando fa tutto Bleu, che è una dimensione... lui l'ha intuito lo spazio, però te lo dico io, quelli, proprio, che l'hanno capito, siamo io e Manzoni: Manzoni con la linea all'infinito, fino adesso nessuno l'ha raggiunto, guarda, con tutte le sperimentazioni che stanno facendo è la scoperta più grande che ci sia ed io col buco [...]".²

Le opere di Klein, Fontana e Manzoni fissano dunque i termini della questione e offrono un punto di riferimento per poter intravedere il vuoto attraverso tre concetti fondamentali: l'immateriale, l'invisibile e l'infinito. Il ta-

glio di Fontana in particolare ricerca il vuoto attraverso una nuova dimensione materiale, per mezzo della penetrazione della luce nella tela squarciata. "Il buco era appunto quel vuoto dietro di lì [...] e poi, matura in qualunque forma, ma l'importante, era dire 'è finita una forma così, io vado più in là, la voglio documentare [...] io buco, passa l'infinito di lì, passa la luce, non c'è bisogno di dipingere"³.

Nella teoria architettonica la definizione del vuoto resta ancora difficile: è necessario pensare al vuoto assoluto intenso non come l'opposto filosofico del pieno, ma soprattutto come a ciò che dal pieno è delimitato. All'inizio del XXI secolo, alla ricerca di definizione dello spazio attuata dalle avanguardie si affianca la ripresa di uno spazio classico dove la ricerca del vuoto è data dallo studio del volume puro. Interessante in questo caso la definizione data da Geoffrey Scott, del 1914, riportata da Bruno Zevi "l'architettura sola può dare allo spazio il suo pieno valore. Essa può circondarci con un vuoto a tre dimensioni. [...] Le nostre menti sono per abitudini fisse sulla materia tangibile e noi parliamo soltanto di ciò che arresta il nostro occhio [...] "Lo spazio è un "niente" – una pura negazione di ciò che è solido - e per questo non vi badiamo"⁴.

Vicino a questo modo di sentire lo spazio sono gli studi di Luigi Moretti. Egli oppone una visione aulica del vuoto per certi versi retrospettiva, eppure sostanzialmente moderna, fatta di atmosfere dense e avvolgenti dove lo spazio – espanso nelle due dimensioni – vale per se stesso, senza cercare nell'altrove la sua ragione d'essere. (la ricerca negli anni '50 nell'approfondimento di moretti). Il vuoto per Moretti è un materiale da progettare che trae valore da quattro parametri: la forma geometrica complessa e semplice che sia; la dimensione, intesa come quantità di valore assoluto; la densità, indipendenza dalla quantità della distribuzione della luce; la pressione o carica energetica in ciascun punto

dello spazio. Il suo intento è quello di rendere fisico il volume immateriale contenuto in un edificio per sottolineare il rapporto di questo con gli elementi architettonici pieni; introduce una duplicità nella lettura del volume architettonico, intendendo il pieno come conseguenza del vuoto e viceversa. Un approccio parallelo è riscontrabile in Aires Mateus. Egli sottolinea l'idea di scavo architettonico come filosofia progettuale. "Vogliamo che l'edificio sia il più neutrale possibile, senza scomparire sullo sfondo. Ci interessa l'idea di memoria e, soprattutto, vogliamo trattare l'architettura non solo come forma, ma soprattutto come spazio"⁵.

Nei suoi progetti si restituisce questa intenzione, prevale l'elementarietà, la riduzione al minimo degli elementi nella definizione degli spazi, la totale apertura all'esterno, e la massima impermeabilità del volume al paesaggio circostante. L'architetto modella lo spazio come uno scultore la creta, lo disegna come opera d'arte; cerca insomma per mezzo dello spazio di suscitare un determinato stato d'animo in coloro che entrano in esso.

Carlos Marti Aris fa riferimento ad Oteiza per introdurre la descrizione di uno spazio svuotato, testimoniato dai cubi e dalle sfere da riempire. Oteiza disse: "per la statua cerco una solitudine vuota, un silenzio spaziale aperto, che l'uomo possa occupare spiritualmente"⁶. Ed è infatti quello che lo scultore basco mette in atto: uno spazio concavo ricettivo, che permette allo spettatore di entrare nell'opera e di stabilire con essa un dialogo, per garantire così la sua condizione di luogo disponibile, irriducibile.

Lucio Fontana Concetto Spaziale. Attesa. 1965

Nel 1946, Fontana e alcuni suoi allievi redigono a Buenos Aires il manifesto Blanco, uno dei più importanti documenti teorici dell'indirizzo spazialista dell'arte moderna. Il manifesto, afferma l'importanza di un'arte capace di protendersi oltre i limiti della tela o del semplice materiale per spaziare in dimensioni inesplorate. La nuova dimensione è la dimensione del vuoto come contenitore di tutti gli archetipi, come negazione di ogni oggettività, come ricerca estrema dell'immagine. La tela è azzerata e negata a livello di concetto. La particolarità tanto conosciuta di Fontana, il suo gesto di fare arte, è dovuto alla costruzione di questa concezione di spazio: sfondare una superficie, utilizzare tagli e spacchi come fossero pennellate, dare al vuoto un ruolo creativo.

Il concetto è di incidere con un gesto sulla materia sulle dimensioni dello spazio, attraverso la contrapposizione di luci ed ombre, pieno e vuoto, bidimensionalità e tridimensionalità. Questi tagli "metaforicamente traducono l'assunto – contenuto nei vari manifesti spaziali – di un'espressione che non contempla i modi tradizionali della pittura e della scultura, ma li sintetizza, aprendo la superficie all'incognita del vuoto"⁷.

In "Concetto spaziale. Attesa" il contrasto tra materia e vuoto è ulteriormente sottolineato dall'incontaminata monocromia della tela, che riflette massimamente la luce dalla quale emerge il buio del taglio.

Luigi Moretti Il Girasole, 1950 Casa delle armi, 1936

La rivista "Spazio" diretta da Luigi Moretti negli anni '50 è l'occasione per approfondire le tematiche della sua ricerca architettonica. Nel numero 7 della rivista, 1952-1953, Moretti scrive un articolo dal titolo "Strutture e sequenze di spazi", in cui esplicita in forma teorica il suo interesse per gli interni degli edifici, per il vuoto che diviene l'elemento fondamentale del progetto.

La casa delle armi si compone di due volumi rettangolari ortogonali tra di loro. Il primo è un elemento rettangolare a doppia altezza, al suo interno si affaccia la galleria per la lettura, illuminata da una grande superficie vetrata. Il secondo è la sala d'armi, all'interno del quale la luce penetra dall'alto diffondendosi in modo omogeneo lungo le superfici curve rivestite di stucco bianco.

L'effetto generale è quello di uno spazio unitario, dove il vuoto sembra diventare solido. Il progetto presenta un sistema di vuoti concatenati con il passaggio da spazi dilatati a spazi ristretti, in una successione tale da ottenere un effetto monumentale.

Negli anni 50, le riflessioni di Moretti sulla materialità del vuoto si spingono oltre nella realizzazione della palazzina il "Girasole" a Roma.

L'elemento formale caratteristico è il suo blocco centrale, individuabile in un grosso vuoto a tutta altezza. L'imponenza di tale vuoto lo fa apparire ai nostri occhi come un grande volume materiale in contrapposizione alla statica geometria della facciata.

Aires Mateus Scuola di architettura Turnai Belgio, 2014

“L'architettura dei fratelli Mateus ha come base fondante l'atto dello scavo, il togliere materia la sottrazione di volumi ad una forma definita a priori: un sistema compositivo basilare che torna in svariate opere, siano esse case d'abitazioni, musei, architetture urbane o progetti che si relazionano con il paesaggio”⁸. Nei modelli di progetto ricorre spesso, la rappresentazione del negativo: i Mateus danno così forma e presenza al vuoto, vero elemento costruttore della loro architettura.

L'edificio preso in considerazione, completamente bianco e dunque in linea con quella neutralità di cui Mateus parla, si trova tra due blocchi industriali in mattoni rossi e un convento settecentesco. La geometria pura e scultorea sorge accanto ai volumi in mattoni, collegando le preesistenze e sfruttando al massimo le loro potenzialità. Dagli interstizi creati tra il nuovo e il vecchio penetra la luce, che rappresenta una pausa necessaria tra i vari periodi costruttivi.

L'archetipo della casa, quale riparo degli spazi, si legge nell'enorme ingresso/piazza coperta che crea un interno disponibile per la comunità, un enorme vuoto pensato come zona di attesa e di transito, lasciata libera per gli imprevedibili usi legati alla vita universitaria. Il posizionamento dell'architettura contro le finestre del piano terra in una delle facciate di mattoni ha reso noto un grande taglio attraverso la sua facciata che lascia arrivare la luce in modo naturale.

Il vuoto genera volume, il blocco di materia viene svuotato e da tridimensionalità all'edificio.

Oteiza

1909 - 2003

Negli anni cinquanta, stagione di maggiore effervescenza creativa, Oteiza diresse la sua ricerca principalmente in tre direzioni: lo svuotamento del cilindro, del cubo e della sfera. Il suo lavoro consiste infatti in un processo di sottrazione, di disoccupazione spaziale, a cui corrisponde la creazione del vuoto attivo come fonte di energia fisica e spirituale. La massa scultorea si corrode, si assottiglia e mentre questa tende ad atrofizzarsi il vuoto va impadronendosi dell'opera.

Lo spazio esterno penetra nei limiti della scultura e vi si confonde. L'obiettivo ultimo è la conquista di uno spazio evacuato, disponibile, in cui restano impresse le tracce del laborioso processo di sottrazione e di eliminazione. Il vuoto generato dalla sua scultura è attraversato dal mistero, carico di domande, e lo spettatore si pone davanti con atteggiamento d'attesa, cercando di strappargli una risposta che la struttura tace. Il silenzio è però assorbente e accogliente.

La materia tende ad evaporare, ma i procedimenti attraverso cui la scultura è stata denudata risultano palesi. Ciò che prima non era visibile lascia una traccia che diventa l'ingrediente forte dell'opera.

Si deve parlare a proposito di Oteiza del vuoto come costruzione, la sua scultura è analoga alla traccia che resta disegnata per qualche istante nell'arena quando il lavoro del torero è concluso.

SN 01

Elaborato grafico
Il vuoto incorniciato dalla
materia prende forma

Vuoto come habitat dell'interazione sociale

Il vuoto è analizzato, in questo capitolo, come il progetto di ciò che sta tra le cose, di quello che, ad esempio, nell'arte viene definito sfondo, superficie, ritaglio e scavo: è la possibilità di riconfigurare uno spazio come un potenziale strumento di intervento all'interno di uno scenario che vede un progressivo e costante cambiamento dei modi di vivere e di abitare. Il vuoto può consistere anche nella pausa tra due pieni, due oggetti, negli spazi "in between", in tutto quello che si istaura tra le costruzioni e tra i rapporti.

Gillo Dorfles, critico d'arte e filosofo, descrive con semplicità l'orrore del troppo pieno di noi uomini contemporanei, in contrasto con l'orrore del troppo vuoto dell'uomo preistorico. "Credo sia davvero utile ribadire quanto sia urgente – proprio in un periodo culturale come l'attuale – un recupero della pausa, del <<vuoto>>, di fronte all'eccesso di pienezza e di continue sollecitazioni percettive – tanto acustiche quanto ottiche – che la civiltà del nostro mondo elettronicizzato ci impone. Ben vengano dunque, opere a ricordarci come tra una struttura e l'altra, tra un accordo e l'altro, tra uno spot televisivo e l'altro, è non solo opportuno, ma imperativo che esista e si prolunghi la presenza d'un momento o d'un segmento-spaziale (ma anche temporale) riservato al vuoto creativo"⁹.

Nella musica di John Cage, questa "pausa" si trasforma in uno spartito vuoto. Il silenzio per l'artista è importante quanto le note. Nel brano 4'33' il vuoto lasciato dal suono dello strumento musicale viene riempito dai rumori circostanti. "Ciò che pensavo fosse il silenzio si

rivelava pieno di suoni accidentali, dal momento che non sapevano come ascoltare. Durante il primo movimento si poteva sentire il vento che soffiava fuori. Nel secondo, delle gocce di pioggia cominciarono a tamburellare sul soffitto, e durante il terzo, infine, fu il pubblico stesso a produrre tutta una serie di suoni interessanti quando parlavano o se ne andavano"¹⁰.

Sul piano architettonico invece, la pausa viene progettata come distanza fisica e il vuoto arriva ad assecondare un comportamento. Alla fine degli anni '30, Costantin Brancusi, personalità di fama mondiale, trasforma questo concetto nel "tavolo del silenzio", eliminando del tutto l'ideale della convivialità ad esso legata, a favore di un atteggiamento d'introspezione.

Questa stessa distanza, nel progetto "house with empty lot" di ONdesign, diventa uno spazio completamente vuoto e neutro, nel quale due realtà apparentemente opposte e contrastanti riescono ad avvicinarsi e a trovare un punto d'incontro e di condivisione, una vera e propria "pausa" dalle rispettive realtà. "E' questo il compito principale che spetta al vuoto: mantenere la separazione tra gli elementi mettendo in evidenza il campo delle relazioni. Anche l'architettura a volte per mostrare la sua dimensione più essenziale tende all'immateriale e si perde nel vuoto. In ogni caso, entrambe, musica e architettura per esistere devono stagliarsi dal fondo del silenzio e del vuoto"¹¹.

Un recupero della pausa può essere infatti ritrovato anche nella progettazione dell'essenziale, dello spazio puro e nella ricerca di uno spazio indeterminato, che si presti ad un uso non definito. E' in questo caso che il vuoto si fa matrice di interazioni sociali, lascia spazio all'individuo rendendolo protagonista di un'opera che muta insieme a coloro che la vivono. "Appare chiaro che armonia, asimmetria e ritmo sono realizzabili solo mediante l'uso calibrato del vuoto: non solo perché esso si pone come sfondo libero su cui risalta ciascun

elemento, ma soprattutto perché esso è la condizione necessaria all'evidenziazione dei rapporti tra i singoli elementi e tra gli individui"¹².

Uno spazio completamente vuoto come quello della piazza Jemaa el-Fna, a Marrakech, rispecchia in pieno tale filosofia. "Lo spettacolo di Jemaa el Fna viene ripetuto quotidianamente e ogni giorno è differente. Tutto cambia – le voci, i suoni, i gesti, il pubblico che vede, ascolta, odora, assaggia, tocca. La tradizione orale è incorniciata da una molto più vasta – che noi possiamo chiamare intangibile. La piazza, come spazio fisico, protegge una ricca tradizione orale e intangibile"¹³.

L'intervallo tra le parole è necessario al significato dei vocaboli utilizzati e alla costruzione del discorso; il silenzio costruisce la musica, attraverso le pause, insieme al suono; gli spazi che definiscono le figure in un dipinto o le aree scavate di una scultura sono parte integrante della espressione pittorica e di quella plastica; l'architettura si costruisce nel vuoto e allo stesso tempo lo racchiude, lo definisce.

Costantin Brancusi Il tavolo del silenzio 1936

Costantin Brancusi, padre della scultura moderna, realizza a Targu Jiu sulla strada chiamata via degli eroi una serie di sculture all'aperto; tre opere d'estrema sintesi e profondità spirituale, ottenute tramite la disposizioni di pochi e semplici elementi modulari che si ripetono simmetricamente, tra queste "il tavolo del silenzio".

Un nome che già introduce il carattere originale di quest'opera: il suo scopo non è infatti quello di favorire la convivialità e la parola, bensì incoraggiare l'introspezione. La posizione delle sedute oltremodo distanti dal tavolo, infatti, induce naturalmente ad un clima di silenzio e riflessione. L'artista vuole creare una distanza tra le persone, una distanza non solo fisica ma piuttosto spirituale, una distanza generata da un vuoto che esalti l'essenza dell'individuo.

Il parco di Targu Jiu viene inaugurato il 27 febbraio 1938 dopo qualche perplessità da parte dello scultore stesso, e varie modifiche soprattutto per quel che riguarda l'opera in analisi; un complesso in pietra formato da 12 sedili identici ed equidistanti tra loro, tutti di aspetto circolare e composti ognuno da due moduli identici.

Brancusi ottiene un atmosfera che si potrebbe definire metafisica, esprime una società ordinata, centralmente organizzata, tramite la metafora della mensa familiare di forma circolare. Queste forme semplicissime vengono caricate di significati forti, importanti, che esprimono alla perfezione il concetto di ricordo, di silenziosa meditazione.

E' un'opera che invita a riflettere sul silenzio, sul tempo e sull'eternità, sulla vita e sulla morte dell'individuo.

Gillo Dorfles Horror Pleni 2008

“Ma, se il vuoto infinito è un concetto negativo e sterile, esiste anche un “vuoto positivo” come l’invaso d’una chiesa o d’un teatro e in genere quello dello spazio latente reso “attivo” dal pieno che lo circonda e lo definisce. Questo vuoto “creativo” che può consistere anche nella pausa tra due “pieni”, due oggetti, due suoni, costituisce un “between”: ossia tutto ciò che sta nel mezzo a due o più entità distinte”¹⁴.

Gillo Dorfles, critico d’arte, pittore e filosofo, nel suo libro “Horror Pleni. L’a (in)civiltà del rumore, dedica un’approfondita analisi a tutto quell’eccesso sensoriale e mediatico che appesantisce il nostro quotidiano. Se con “horror vacui” si indica, tipicamente, il “terrore del vuoto” proprio dell’uomo primitivo, costretto a vivere in un mondo ancora vuoto di senso e di segni, con “horror pleni”, al contrario, lo studioso indica lo sgomento derivante, in epoca moderna, dal sovraccarico di segni e comunicazioni. Sovraccarico che, paradossalmente, finisce per tradursi in una comunicazione sempre più superficiale e frammentata, dominata dal “rumore” inteso in senso sia visivo che uditivo, offerto dalla confusione del messaggio.

“In altre parole: il vuoto come fattore estetico, tanto spaziale che temporale, ci permette di assaporare quell’intervallo tra due colonne d’un tempio greco o tra due frasi d’una composizione musicale capaci di sospendere, sia pure per un attimo o per un minimo segmento, l’incessante consecutivo del nostro Dasein”¹⁵.

Jhon Cage

4' 33''

1947

John Cage, compositore e teorico musicale statunitense, mette in pratica le teorie astratte dell' "horror pleni" di Dörfles e risponde a quel "troppo rumore" che invade il quotidiano con il silenzio.

Estraneo dall'essere elemento negativo, anche se spesso frainteso come provocatorio, il silenzio di John Cage si configura come l'esempio paradigmatico di "vuoto apparente", essendo in realtà pieno di suoni accidentali, dunque un silenzio sonoro, che sprigiona nuove possibilità percettive ed estetiche.

E' interessante notare come la sua composizione più celebre 4' 33'', si sia realizzata grazie al costante dialogo di Cage, con una serie di amici artisti, soprattutto pittori, come Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Philip Guston, a cui si aggiunge la frequentazione di Marcel Duchamp. La prima di 4'33 fu eseguita il 29 agosto 1952 nella Maverick Concert Hall, una sala concerti nello stato di New York.

A eseguirla fu il pianista David Tudor, che si sedette al pianoforte e per poco più di quattro minuti e mezzo suonò tre lunghe pause, limitandosi ad aprire e chiudere la tastiera per segnare i tre movimenti della composizione. Lo spartito infatti riportava un tacet per qualsiasi strumento o combinazioni di strumenti, suddiviso in tre movimenti composti da lunghe pause.

Il brano è in realtà costituito dai suoni accidentali che avvengono nell'ambiente circostante, suoni del paesaggio esterni alla sala e suoni interni ad essa che, grazie al contenitore neutro di silenzio, divengono musica.

60 ♩ = 2 1/2 min.
4/4

I

.16

.32

→ .33

1

I

TACET

II

TACET

III

TACET

NOTE: The title of this work is the total length in minutes and seconds of its performance. At Woodstock, N.Y., August 29, 1952, the title was 4' 33" and the three parts were 33", 2' 40", and 1' 20". It was performed by David Tudor, pianist, who indicated the beginnings of parts by closing, the endings by opening, the key-

ONdesign House with empty lot 2012

Il vuoto diventa punto d'incontro.

Lo studio giapponese ONdesign propone il progetto di una casa privata destinata ad un musicista ed a un surfista, in cui il vuoto emerge come protagonista. Il design della casa è concepito come uno spazio vivente ibrido nel quale un locale "vuoto" diventa punto di scambio e di condivisione tra due realtà opposte progettate come abitazioni personali ed individuali alle estremità dello spazio.

Un interno organizzato in modo pragmatico, che propone un nuovo modo di definire i confini della casa aiutandosi con il netto contrasto cromatico tra nero, per le zone private, e bianco, per lo spazio ibrido. Il grande vuoto centrale è aperto sul tetto, dove lucernari e finestre lasciano penetrare la luce nella zona sottostante, il soffitto invece è lasciato bianco creando un senso di spazio esteso, in contrasto con le facciate interne in legno scuro di entrambe le case all'interno.

"Questa coppia ha una relazione davvero buona, ma richiede una certa distanza l'una dall'altra. In quest'abitazione possono guardare dall'alto al basso il grande lotto vuoto tra essi, possono incontrarsi in qualsiasi momento nello spazio comune. La distanza che ho creato li fa sentire bene"¹⁵.

Piazza Jemaa el-Fna Marrakech

Piazza Jemaa el Fna è considerata il centro vitale e caratteristico della città di Marrakech. Non è nota l'origine di questa piazza né, con certezza, l'origine del nome che potrebbe significare l'assemblea del defunto come pure la moschea del nulla.

L'aspetto della piazza cambia durante la giornata: di mattina e pomeriggio è sede di un vasto mercato all'aperto, con le attività più svariate, più tardi la piazza diventa più affollata e sopraggiungono i danzatori Chleuh, cantastoria, musicanti e maghi. Verso la sera le bancarelle si ritirano e subentrano banchetti con tavole e panche per mangiare cibi preparati al momento.

A forma irregolare, la piazza si divide essenzialmente in due parti: la prima, più estesa rivolta verso la moschea della Koutubia, e la seconda confina con i suq.

Nota per la sua concentrazione attiva di attività tradizionali era minacciata dalle pressioni dello sviluppo economico. In lotta per proteggere queste tradizioni, gli abitanti locali chiesero un'azione a livello internazionale per riconoscere il bisogno di proteggere questi luoghi e altre espressioni di cultura popolari e tradizionali. Da qui nasce l'idea da parte dell'UNESCO di renderla "patrimonio dei dialoghi".

"E sempre il flusso di questa marea di gente mi porta in un posto strano dove la popolazione si rinnova ogni giorno, mi fermo, mi accovaccio intorno alle cose che incantano e mi soffermo, anche per ore, attento come un ignorante davanti ad grande libro aperto".

SN 02

Elaborato grafico
Il vuoto scandisce le pause del
pieno generando vicinanza
e allontanamento

Accettare il vuoto per ammettere interpretazioni soggettive

Il 28 aprile 1958, nella Galleria Iris Clert di Parigi ha luogo l'esibizione divenuta famosa come *Le Vide*. Con questo progetto Klein vuole mostrare come l'idea di un'opera d'arte sia più importante dell'opera stessa, concreta e realizzata. Il Vuoto per Klein è senza influenze materiali, un'area dove entrare in contatto con la propria sensibilità, per vedere la realtà come appare nella sua essenza, oltre la rappresentazione.

Comincia così a pensare ad un evento che non era mai stato organizzato in nessun altro luogo, un'esibizione il cui oggetto non sarebbe stato niente di concreto, di immediatamente visibile. Klein elimina tutto l'arredamento della piccola galleria e dipinge di bianco l'intera stanza. L'invito al vernissage della mostra "l'exposition du Vide" recita "Ora, non dovrebbero esserci intermediari. Bisognerebbe trovarsi letteralmente impregnati da quest'atmosfera pittorica preventivamente specializzata e stabilizzata dall'artista nello spazio dato. Deve trattarsi allora d'una percezione-assimilazione diretta e immediata, senza più alcun effetto, trucco o raggirio al di là dei cinque sensi, nel dominio comune dell'uomo e dello spazio: la sensibilità". In tal modo l'artista dà la possibilità ai visitatori di perdersi nella profonda purezza del bianco assoluto in un allestimento, il cui unico riempimento sono gli spettatori stessi.

In quest'occasione Albert Camus, con un'annotazione poetica nel registro dei visitatori, scrive: "Con il vuoto, pieni poteri".

"L'apprezzamento del vuoto ha due fondamenti. Uno, oggettivo, secondo il quale il vuoto è il risultato di una

drastica differenza per riduzione rispetto ad un modello, ad una esperienza accumulata, o semplicemente, alla densità sensoriale delle percezioni precedenti. L'altro, soggettivo, è prodotto nella coscienza dello spettatore da una frustrazione rispetto ad una determinata aspettativa proiettata su un luogo"¹⁷. Il vuoto diventa dunque, il luogo nel quale l'introspezione dell'individuo prende vita, dove l'interpretazione oggettiva lascia spazio alla soggettività delle emozioni, talvolta inaspettate e contrastanti.

E' di questo concetto che si serve il regista giapponese Ozu nella realizzazione dei suoi "pillow shot", piani sequenza in cui appaiono visioni statiche di oggetti inanimati o immagini di interni dove a risaltare è il vuoto assoluto della scena. Attraverso essi Ozu crea tra lo spettatore e il racconto un vincolo, un elemento in apparenza neutro, capace di provocare intimità e distanza. L'esigenza è dunque quella di porre tra parentesi l'identità oggettiva dell'opera per permettere la formulazione di una percezione personale e soggettiva dell'opera.

Nell'ambito dell'arte contemporanea, numerosi sono gli artisti che si cimentano in tale impresa, tra questi Anish Kapoor, scultore e architetto britannico, che rivisita il concetto di spazio studiando e riflettendo sul concetto dell'horror vacui: "Noi essere umani facciamo fatica ad accostarci all'assenza di contenuti"¹⁸.

La sua opera "Descension" penetra nell'animo dell'osservatore e lo invita all'esplorazione del profondo, di ciò che è oscuro e recondito, lo spinge oltre l'apparenza. Un po' come uno specchio nero che in qualche modo riflette ciò che gli sta attorno compreso il volto di chi guarda ma assorbe e annulla ogni frammento di visione. Una spirale discendente di acque scure che custodisce un mistero ipnotico ma crea nello spettatore anche inquietudine e senso di pericolo.

"Ho sempre pensato al vuoto come a uno spazio transi-

torio. E tutto ciò ha molto a che fare con il tempo. Sono sempre stato interessato al momento creativo in cui ogni cosa è possibile e niente è ancora accaduto. Il vuoto è quel momento di tempo che precede la creazione, in cui tutto è possibile...per tutta la vita ho riflettuto e lavorato sul concetto che ci sia più spazio di quello che si vede, che ci siano spazi vuoti o, per dire così, che ci sia un orizzonte più vasto. La cosa curiosa nel togliere contenuto, nel fare spazio, è che noi, come esseri umani, facciamo molta fatica ad accostarci all'assenza dei contenuti. E' l'horror vacui..."¹⁸.

Anish Kapoor Descension 2015

“Il luogo del vuoto, che poi paradossalmente è pieno: di paura, di oscurità. Che lo rappresenti con uno specchio o con una forma scura, è sempre il «fondo» il punto che attrae il mio interesse e mette in moto la mia creatività”¹⁹.

Anish Kapoor, scultore e architetto britannico, da sempre lavora sulle tematiche che trattano l'uomo e la ricerca della consapevolezza del se. La sua produzione di compone di due fasi. Alla prima appartengono le opere dei primi anni '80: oggetti scultorei con forme tra l'astratto e il naturale incentrate a dare l'idea di sconfinamento. Negli anni '90 le sculture sempre più monumentali rappresentano la messa in scena del vuoto, reso tangibile da una cavità che si riempie o da una materia che si svuota.

La sua opera, “Descension” è una sorta di buco nero colmo d'acqua che si apre al centro del pavimento e da cui lo spettatore è risucchiato, non tanto fisicamente quanto dal punto di vista emotivo. Kapoor vuole destabilizzare lo spettatore modificandone la percezione e spingendolo all'introspezione.

“Anish Kapoor ci ricorda la contingenza delle apparenze: i nostri sensi, inevitabilmente ci ingannano, con Descension, lui crea un oggetto attivo che risuona con i cambiamenti nella nostra comprensione ed esperienza del mondo. In questo modo, Kapoor è interessato a ciò che non sappiamo, piuttosto che a quello che facciamo, comprendendo che il limite della percezione è anche la soglia dell'immaginazione umana”¹⁹.

Yves Klein Le Vide 1958

Figura essenziale all'interno del dibattito italiano, così necessario e contiguo a quello degli artisti milanesi degli anni '50, oltre che l'artista considerato come il primo che ha affrontato il tema del vuoto. La monocromia, principio fondamentale dell'arte di Klein, fu infatti l'inizio di una ricerca universale, il tentativo di superare i confini dell'arte figurativa, ritrovando nuovi valori nell'idea di vuoto.

“E tutto questo perchè il vuoto è sempre stato la mia preoccupazione essenziale; io sono sempre ben sicuro che, nel cuore del vuoto come nel cuore dell'uomo ci sono dei fuochi che bruciano”²⁰.

Una sua celebre opera performativa avvenuta il 28 Aprile 1958 nella Galleria Iris Clert di Parigi, prevedeva che gli acquirenti sperimentassero il vuoto. Klein eliminò tutto l'arredamento della piccola galleria di soli 20 m², ed in 48 ore pitturò di bianco l'intera stanza, con lo stesso solvente che usava per le sue tele monocrome. “Il bianco assoluto di una stanza in cui è possibile perdersi, una galleria nella quale l'unico riempimento sono gli spettatori stessi. Una sala completamente spoglia che riesce nella sua purezza a produrre effetti percettivi, emotivi e cognitivi in coloro che la abitano”²⁰.

I visitatori considerarono questa mostra come l'opportunità di vivere una manifestazione della profonda visione dell'artista, liberato dalle restrizioni del tempo e dello spazio.

“Non esistono limiti obiettivi all'espressione artistica, né nel contenuto, né nella forma. L'unica autorità che ho sempre riconosciuto è la voce dell'intimo”²¹.

SN 03

Elaborato grafico
Il vuoto lascia spazio
all'introspezione dell'individuo

Vuoto come possibilità per tracciare confini

Il progetto architettonico si confronta con il vuoto nella ricerca della semplicità, nella riduzione dei segni, ma anche nello studio dell'effetto della luce, che distribuendosi sulle superfici all'interno del volume da consistenza al vuoto. Il vuoto è infatti, un luogo ideale per verificare le potenzialità della luce naturale rispetto all'architettura. Secondo le diverse ore del giorno o secondo le diverse intensità, questa è modificata dalle sue ombre e sfumature, tutto diventa più evidente.

A cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 un giovane artista italiano, Francesco Lo Salvio, cercò di definire il rapporto tra spazio e luce, tra opere e spazio, pieni e vuoto, studiando la luce come origine della percezione che trova evidenza nel vuoto.

Nelle sue ricerche il vuoto è lo sfondo primigenio in cui il progetto può realizzarsi e nel rapporto con esso acquistare valore: "Sensibilizzare lo spazio vuoto, inteso come movimento dinamico della luce, può essere l'azione iniziale di un processo che tende all'affermazione di una realtà. Un'indagine essenziale nei confronti di ques'ultime conduce all'immediata negazione di ogni precedente esperienza: quindi ad una libertà che sembra preclusa"²².

Francesco Lo Salvio non è l'unica figura affascinata dal rapporto tra luce e vuoto, l'idea della valorizzazione di uno "spazio assente", di come catturare la luce e di come portarla all'interno delle opere o delle architetture, appare uno dei valori-guida di numerosi artisti.

Lo scultore basco Eduardo Chillida, nelle sue opere usa la materia per definire lo spazio che è, così come il

vuoto, il fulcro della sua arte. All'interno della Montana Tindaya ritaglia e svuota lo spazio per creare un luogo, fra cielo e terra, da cui contemplare l'orizzonte. Chillida realizza uno spazio carico, reso vivo dai continui cambiamenti della luce, un vuoto da percepire con tutti i sensi. La scultura non è più solo a tre dimensioni ma diventa una configurazione visiva, emotiva, multisensoriale e vibrante al cambiare delle condizioni di luce e d'ombra. "Quando l'architettura si spoglia, si denuda di tutto ciò che è accessorio, temporale, resta senza niente di fronte alla luce rivelandosi nella sua piena bellezza spaziale"²³.

Anche nei capolavori di Peter Zumthor, architetto svizzero, la luce riveste un ruolo importante in relazione allo spazio e al vuoto. Non sono le forme, gli stili, i materiali o le regole costruttive a rendere un'architettura "bella", in senso zumthoriano, ma l'atmosfera: quello spazio vuoto tra le cose, inondato di luce, in cui ognuno è libero di essere se stesso e parte del tutto. Egli afferma: "questo procedimento è quello che preferisco: dapprima pensare l'edificio come se fosse una massa d'ombra e solo in un secondo tempo, come in un processo di scavo, mettere le luci, far filtrare la luce nell'oscurità. Il secondo procedimento consiste nel sistemare consapevolmente i materiali e le superfici in una certa luce. Poi bisogna guardare come riflettono i materiali e a quel punto si scelgono per creare un insieme coerente"²⁴.

In alcuni dei suoi progetti, come nella Bruder Klaus Field Chapel a Eifel del 2007, la luce naturale che piove dall'alto arriva a scolpire la qualità della materia e a definire un ambiente impregnato di poesia e di significato spirituale.

Diversamente nel suggestivo museo d'arte della cittadina di Bregenz, Kunsthaus Bregenz, Zumthor rende esplicita la volontà di voler catturare la luce soffusa che si irradia lungo le rive del lago di Costanza per caratte-

rizzare il prospetto del museo, grazie ad essa infatti, l'edificio nonostante le notevoli dimensioni, sembra quasi smaterializzarsi e confondersi con il cielo.

Negli stessi anni Eladio Dieste in occasione dell'intervento di restauro della chiesa di Durazno, fa un utilizzo della luce naturale ancora più consistente. Egli si impone di vuotare lo spazio interno di tutti quegli elementi strutturali che possano ostacolare una visione totale e unitaria e spoglia la forma architettonica di qualsiasi elemento accessorio.

"La luce che penetra all'interno dell'edificio attraverso due sottili fessure orizzontali crea l'illusione che il tetto sia una massa senza peso, staccata dalle pareti e sospesa nel vuoto. Ecco che in questo caso la luce si converte in architettura, modella e articola lo spazio, imprimendogli dinamismo e profondità"²⁵.

La luce dunque sostituisce la materia, e diventa un dispositivo mediante il quale interagire con lo spazio oltre che uno strumento per delimitare ed evidenziare il vuoto. Nel 2016 l'architetto giapponese Sou Fujimoto, in occasione della Milano Design Week, mette in pratica tale concetto e realizza per COS una foresta di luce. Si tratta di uno spazio intimo e aperto al tempo stesso, completamente vuoto, in cui i visitatori interagiscono con l'elemento più puro: la luce; che per Fujimoto rappresenta un materiale da costruzione perfetto per uno spazio dai confini permeabili.

"La ragione per cui alla fine non abbiamo usato alcuna cosa fisica – solo la luce – è una specie di rappresentazione di un momento veramente breve" ha detto. "Succede lì, e poi va via senza che sia rimasto niente"²⁶.

Francesco Lo Savio 1935 - 1963

“Un’assenza di matericità circonda tutto il suo lavoro, un alone di leggerezza, di essenzialità, tanto da poter fantasticare una sorta di gravitazione del pensiero che ha filtrato la gravità della sostanza materiale”²⁷.

La sua opera artistica si concentra nel periodo di poco più di quattro anni dal 1958 fino alla morte prematura avvenuta nel 1963. In questo breve arco temporale tutta la ricerca verte sul tema del rapporto di spazio e luce, ricercato e verificato in tre gruppi distinti di opere: “i filtri”, i “modelli di articolazione totale”, le “articolazioni di superficie”.

Le prime serie di opere di Lo Savio sono i Filtri di Luce, lavori che ricercano il rapporto tra le figure semplici del cerchio e del quadrato e il rapporto della luce attraverso la superficie di queste. “Concezione spaziale pura dove la luce è l’unico elemento che definisce la strutturazione di superficie, tentando un contatto con lo spazio ambientale”²⁸.

I “Metalli” invece, sono appunto delle lastre metalliche verniciate di nero la cui superficie viene articolata attraverso delle pieghe ed è crepata per assorbire e riflettere la luce in permanente movimento dello spazio esterno. Le opere solitamente appese alla parete, si distaccano da questa proiettando l’ombra.

“Nei metalli la luce davvero sembra volare quasi nel vuoto, portando con sé tutti i nostri abituali legami con il quotidiano”²⁹.

Eduardo Chillida Montana Tindaya 1996

Per Chillida nell'architettura il pieno della materia non può esistere separatamente al vuoto. Il suo processo creativo lavora molto spesso per estrazione di materia, per via di levare, secondo la tradizione della plastica scultorea; l'artista svuota l'opera per definire con il vuoto essa stessa.

Un ampio spazio nel cuore della montagna sacra Tindaya, pensato come una scultura colossale, che impone la sua maestosità al visitatore umano, incredibilmente piccolo rispetto allo spazio vuoto che lo circonda.

La struttura della maestosa opera di Chillida è stata dettata dalla natura geomorfica della montagna di origine vulcanica; le sue impurità hanno suggerito la forma stessa dell'artefatto.

Una grossa sala vuota, di circa 50 metri per lato, illuminata da due lucernai, che danno origine a giochi di luce che accarezzano la sala donando allo spazio un'atmosfera quasi mistica. Al di sopra, due spiragli privilegiati per l'osservazione del sole e della luna da un incavo dove non esiste orizzonte.

Peter Zumthor Kunsthhaus Bregenz 1933

Un cubo di vetro s'innalza lungo le rive del lago di costanza. E' il suggestivo museo d'arte della cittadina di Bregenz, commissionato nel 1993, il museo viene pensato e progettato come struttura in grado di catturare e assorbire la luce del cielo e del lago.

L'edificio, nonostante abbia notevoli dimensioni ed un corpo interno in calcestruzzo armato, viene smaterializzato dalla luce fino ad apparire quasi incorporeo. La luce è l'elemento centrale e unificante. Il sistema di controsiffittatura permette, infatti, alla luce di penetrare all'interno delle sale, dando forma e corposità agli spazi grazie alle sue continue variazioni e differenti intensità.

L'ambiente interno, benchè venga privato dalla sua vista sul paesaggio esterno, mantiene con ques'ultimo un legame diretto proprio grazie all'illuminazione naturale. Gli elementi angolari del museo non si toccano tra loro e sembrano elementi vuoti, cuciti e tenuti insieme dalla luce.

“Il Kunsthaus è un capolavoro che occupa una posizione del tutto evidente nel contesto urbano, mentre negli interni ambisce a essere percepito come una sovrapposizione di spazi neutrali e preziosi”⁴⁰.

Eladio Dieste Chiesa di San Pedro 1969 - 1971

L'intervento di Dieste, si concentra soprattutto sullo spazio interno. Nell'incendio bruciarono le centine in legno che reggevano la copertura e ciò provocò lo sfondamento della navata centrale e gravi danni su quelle laterali. Dopo aver analizzato il problema, propose di mantenere solo la facciata e la campata del portico d'ingresso e di ricostruire integralmente il resto.

Nella ricostruzione si impose di riprendere la pianta della chiesa originale ma di vuotare lo spazio interno di tutti quegli elementi strutturali che potessero ostacolare una visione totale e unitaria.

Un volume spoglio, depurato, privo di ogni sorta di ornamento e suppellettile, e al tempo stesso maestoso, nobile, scenografico e magistralmente controllato dalla tecnica costruttiva. L'inclinazione delle pareti interne accentua l'effetto prospettico, in modo che lo spazio sembri più alto e profondo di quanto lo sia in realtà. "Semplicità e sobrietà disarmanti, con la sola eccezione del rosone esagonale che, bucando la parete, funge da presa di luce all'ingresso, in contrappunto alla luce in degrado che, proveniente dall'apertura alta sull'abside, inonda letteralmente l'altare; un volume fatto esclusivamente di spazio e di luce"³⁰.

Sou Fujimoto Forest of light x Cos 2016

All'interno dell'ex Cinema Arti, l'architetto giapponese ha creato uno spazio rarefatto utilizzando la luce, il più puro e semplice dei materiali.

“Una foresta che consiste in infiniti coni di luce creati da riflettori superiori. Qui, luce e persone interagiscono a vicenda. Utilizzare i punti di luce è un'idea che vuole rendere omaggio all'ambiente teatrale: i punti di luce diventano l'interfaccia che connette la moda, lo spazio e l'architettura, sotto forma di foresta”³¹.

Nell'installazione è presente una forte componente d'interazione: 25 riflettori a soffitto proiettano a terra la luce attivandosi – grazie ai sensori alloggiati accanto alla sorgente luminosa – quando il visitatore cammina nel cono di luce.

“L'architettura non si muove ma le persone interagiscono con lo spazio e stabiliscono una comunicazione con esso. Lo spazio pubblico è interessante perché è un campo aperto dove diverse persone vi si possono riunire, possono avere atteggiamenti di tipo diverso”³¹.

SN 04

Elaborato grafico
Il vuoto attraversato dalla
luce invade lo spazio e lascia
traccia di sè

Vuoto come espediente sonoro per comunicare

Suono e spazio sono due concetti fisici fortemente correlati, sebbene spesso vengano considerati separatamente. Il suono è una presenza comune ad ogni spazio architettonico e urbano, una variabile dello spazio e del tempo legate sia alla conformazione di un ambiente che alle sue condizioni d'uso. Si è abituati a pensare in termini visuali e non sonori per cui uno spazio è un "vuoto" in cui collocare degli oggetti che a loro volta sagomando, catturando e incorporando il vuoto lo rendono espressivo, ma anche funzionale.

Questo capitolo tende a ribaltare tale concetto; lo spazio che indaga non è solo un vuoto ma, investito da onde sonore, tende a diventare concettualmente un pieno che viene attivato dal suono.

"In tali esperienze non si tratta semplicemente del darsi del suono in quanto suono, ma dell'intervento dello spazio stesso in quanto fattore competitivo, come componente decisionale della composizione in quanto spazio, localizzazione, differenziazione che ci ha dato quel suono"³³.

Dunque, l'architettura, paragonata alla figura del compositore in musica, genera nuovi spazi attraverso una proporzione delle forme e degli elementi che entrano a far parte di tali spazi. Lo spazio viene organizzato così come una composizione musicale. E se le sequenze di suoni possono generare delle immagini spaziali così vivide nella mente, questo significa che il suono può essere traslato in una forma fisica?

A questa domanda risponde Zimoun, artista svizzero noto per le sue opere che uniscono sound art e archi-

tettura degli spazi. "Nelle mie opere si ascolta ciò che si vede. Così la relazione tra i materiali, il movimento e il suono è chiara ed essenziale"³⁴.

Gioca con lo spazio, con i suoni e con l'architettura per creare installazioni a effetto immersivo. Luoghi in cui il pubblico si perde, sculture da cui lo spettatore viene assorbito nel tentativo di guardare i suoni ed arriva ad assumere, con la sua soggettività, un ruolo attivo e creativo. "Si tratta di complessi organismi viventi in grado di abitare lo spazio in cui vengono allestiti per mezzo di un sottile e mai banale rapporto tra suono e volumetria circostante"³⁴.

Anche Alberto Garutti, attraverso la sua arte, riesce a colmare il vuoto grazie all'espediente sonoro, sebbene abbia un intento completamente diverso da quello di Zimoun. Per l'artista, l'architettura è innanzitutto uno spazio vissuto, un luogo dove si intrecciano relazioni ed in cui le emozioni trovano respiro ed espressione.

Nel 2000 realizza un'installazione nella Sala del principe a Valmontone; il suo intervento consiste nell'applicazione di nove sensori applicati sulle pareti della stanza, collegati ad un sistema di amplificazione collocato su alcuni punti esterni dell'edificio.

Quando un sensore rileva la presenza di una o più persone, nei luoghi circostanti il palazzo risuona un motivo musicale all'esterno, mentre all'interno della sala la musica si sente provenire in lontananza da un altoparlante che è installato sul balcone, rivolto alla città.

Recentemente invece, l'artista ha realizzato un'opera pubblica permanente per la città di Milano dove ancora una volta il suono riveste il ruolo da protagonista. Garutti sfrutta il cavedio vuoto che permette il ricircolo dell'aria dai piani del parcheggio a quelli superiori della piazza, per inserire ventitrè tubi in metallo cromato. "Questi tubi collegano tra loro vari luoghi e spazi dell'edificio. Quest'opera è dedicata a chi passando di qui penserà alle voci e ai suoni della città"³⁵.

Il grande vuoto che così attraversa l'architettura diviene in questo modo un dispositivo di relazione e non di separazione, una cassa di risonanza e di propagazione. Sono le parole delle persone e i rumori della città a dare vita all'opera, è possibile infatti appoggiando l'orecchio in coincidenza della sua apertura, ascoltare suoni, rumori, parole provenienti da un altro punto dell'edificio, senza sapere quale questo sia o dove questo si trovi.

"E' con l'udito che possiamo facilmente concepire il cambiamento senza che nulla stia cambiando: ascoltando una melodia abbiamo infatti, la chiara percezione del movimento, senza che qualcosa si muova, o del cambiamento, senza che qualcosa cambi. Perché ci sia movimento, non necessariamente ci deve essere qualcosa che si muova"³⁶.

Alberto Garutti

The egg

2012

Ventritte tubi in metallo cromato ottone che si sviluppano in verticale su quattro livelli, per ascoltare suoni, rumori e parole. E' il regalo che, l'artista italiano, Alberto Garrutti fa alla città di Milano.

“Nello spazio urbano le mie opere pubbliche sono caratterizzate da un approccio metodologico ben preciso: scendere dal piedistallo retorico sul quale il sistema dell'arte pone l'artista nel tentativo di scardinare una logica obsoleta secondo la quale l'opera pubblica atterra nello spazio urbano come un oggetto alieno, senza relazioni con il contesto sociale ed urbanistico nel quale si innesta. A mio modo di vedere solo se “sentita”, partecipata e compresa dai cittadini l'opera può vivere e funzionare nella città. Toccare la sensibilità dei cittadini, dedicare a loro ogni progetto è per me strumentale, parte integrante di un processo che consente all'opera pubblica di funzionare. E la mia opera per il progetto Porta Nuova Garibaldi prende forma proprio nel tentativo parallelo di entrare in relazione da un lato con l'architettura stessa che la accoglie, dall'altro con le persone che fruiranno quello spazio: cittadini, passanti, frequentatori casuali o quotidiani”³⁶.

Questo sistema di tubi, non solo assolve ad una funzione tecnica e decorativa, ma costruisce all'interno dell'organismo architettonico una geografia di suoni che mette inaspettatamente in relazione punti diversi dell'architettura.

L'opera, trasporta i suoni della città e le parole dei cittadini creando uno spazio di interazioni, un luogo di partecipazione e di incontro.

Alberto Garutti Sala da ballo 2000

A causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale molti abitanti di Valmontone si rifugiarono nel Palazzo Doria Pamphilij a Valmontone.

Lo spazio è impregnato delle storie di vita delle 400 persone che hanno abitato qui per anni; i sentimenti e la vita vissuta sono appunto gli angoli di visuale dai quale Garutti ha osservato il palazzo e pensato il suo lavoro nella Sala del principe. Questo spazio conservò la sua originale funzione di luogo di ricevimento anche dopo il trasferimento degli sfollati, diventando il salone delle feste dove la gente si incontrava per ballare e rimuovere i ricordi dolori della guerra.

Garutti lascia completamente vuoto lo spazio interno del palazzo e applica nove sensori sulle pareti della stanza collegandoli ad un sistema di amplificazione sull'esterno dell'edificio. Quando un sensore rileva la presenza di una o più persone, il palazzo risuona un motivo musicale che all'interno della sala, si sente in lontananza provenire da un altoparlante installato sul balcone.

“Non è solo per gli spettatori del mondo dell'arte, ma soprattutto per i cittadini che qui hanno ballato, vissuto, amato e che hanno scelto le canzoni. E' proprio a loro che, l'opera quasi invisibile, si rivolge”³⁷.

Zimoun 1977

Se la scultura incontra la musica, si chiama Zimoun. L'artista svizzero, crea organismi viventi che si muovono da soli, "parlano" e abitano lo spazio. L'armonia di questo gioco è affidata naturalmente al suono che stabilisce un rapporto sottile e inconsueto con le volumetrie.

"Un aspetto del mio lavoro si collega con l'architettura e lo spazio, con il suono e con sistemi meccanici ce attivano i materiali attraverso il movimento nel vuoto: questo è ciò che da poi origine ai suoni prodotti. Nel mio lavoro si vede ciò che si sente e si sente ciò che si vede"³⁸.

Realizzate con oggetti poveri d'uso quotidiano, assemblati con la sapienza di un ingegnere-artigiano-direttore d'orchestra quale è Zimoun, capace di trasformare artisticamente la percezione di ciò che circonda. Complici anche i titoli delle opere, mere elencazioni di materiali e componenti meccaniche utilizzate, che obbligano lo spettatore a usare l'immaginazione per interagire con l'opera.

Il principio della ripetizione, utilizzato sia nella produzione dei suoni che nella disposizione degli elementi nello spazio, assume una nota meditativa di invito alla riflessione da parte degli individui che vivono tale esperienza.

"Le mie composizioni sonore non sono tanto focalizzate sull'andare da A a B quanto piuttosto sul creare degli spazi e delle architetture sonore statiche, luoghi in cui entrare e da esplorare acusticamente, come dei veri e propri palazzi"³⁸.

SN 04

Elaborato grafico
Il vuoto si riempie di suoni
la cui percezione è legata al
singolo individuo.

SPAZIO 0-NEGATIVO

Progetto dell'ex deposito ferroviario trenord
Varese

La cornice del vuoto

Prima strategia progettuale Atelier artistico

Si tratta di un unico intervento, ma sufficiente per far evolvere il primo spazio che si incontra nel nostro progetto, l'atelier artistico. Lo spazio, edificato attorno agli anni '50, è una costruzione successiva rispetto al resto dell'architettura: cosa percepibile dalle differenze stilistiche delle mura, dalla pavimentazione in cotto e dalla sua complessa ripartizione.

L'obiettivo, in questo caso, è stato quello di creare un dialogo tra quegli spazi angusti, in modo da poter accogliere una funzione laboratoriale, di carattere artistico. La soluzione consiste in uno squarcio: un taglio obliquo che attraversa diagonalmente l'ambiente, incontrando pareti e porte, su cui non sono state attuate ulteriori modifiche.

Ora la struttura interna è a nudo, le porte tagliate a metà non chiudono più delle stanze, ma tutto lascia spazio ad una galleria ad imbuto. Tale galleria ha permesso di generare spazi più ampi, maggiormente adatti ad un'attività come l'artigianato. Il ricordo della sua divisione precedente però rimane e viene esaltato da strisce a terra che ripercorrono l'andamento delle mura prima dell'intervento.

All'esterno l'interazione continua: il tunnel a imbuto creato dal taglio, attrae l'occhio e lo proietta oltre. Ci si imbatte perciò in molteplici correnti: esterno – interno - esterno, interno – interno, e infine basso verso alto. Tale ascensione non coinvolge propriamente le mura, bensì le finiture interne: gli arredi presentano una sfumatura trasparente, che produce un senso di galleggiamento generale; esso si sposa perfettamente con il target di riferimento, i "makers", che in questo spazio hanno la possibilità di sviluppare capacità artistiche che altrove non potrebbero migliorare, sia per spazi, che per attrezzature.

Subiscono perciò un moto intellettuale verso l'alto, nonché la prima parte della curva progettuale che è stata elaborata.

La pausa del vuoto

Seconda strategia progettuale Spazio living / Co-Lab / Sala riunioni

Incontro e allontanamento: queste sono le dinamiche della seconda area progettata.

La prima parte è stata soppalcata, in modo tale da creare un luogo di comfort e connessione tra l'atelier e gli ambienti successivi. Alla zona di comfort si accede da una scala a pioli, che per quanto possa costituire una criticità discriminatoria per un target ampio, si sposa perfettamente con quello di riferimento dei giovani architetti, ingegneri e artigiani; in alternativa a queste, sono state comunque inserite poltrone a sacco e tavolini bassi a livello zero. Gli stessi arredi vengono ripresi sul soppalco, dove, in aggiunta si articola una struttura in metallo di sostegno per una serie di altalene, concepite come l'evoluzione della sensazione di sospensione progettata per gli arredi dell'atelier.

Al di sotto, si incontra il Co-Lab, un coworking artistico, realizzato in risposta all'esigenze della committenza. Qui la progettazione è stata guidata dall'illusione ottica: due file, di quattro tavoli ciascuna, appaiono come se fossero due elementi unici; in realtà forma e l'altezza dei tavoli, progressivamente si restringono e si abbassano di una misura quasi impercettibile. Il tutto viene accentuato da una parete di specchi posta al termine delle due file per proiettare la loro immagine all'infinito.

La strategia utilizza il vuoto come mezzo di isolamento e interazione, tema concretizzato da Costantin Brancusi per il tavolo del silenzio: in questo modo gli utenti hanno la possibilità di trovare il proprio spazio e la propria tranquillità, senza la necessità di partizioni interne. I tavoli, in legno e con gambe metalliche, sono stati pensati come lastre intagliate per accogliere tecnografi, utili all'attività lavorativa degli utenti e gli scarti derivati dalla loro inclusione sono stati impiegati per realizzare quei tavolini bassi di cui si è parlato in riferimento alla zona comfort.

Inoltre, per regolare il disequilibrio generale derivato

dalla grande altezza dell'ambiente si è optato per un sistema di illuminazione da catalogo, a sospensione, che generasse una zona d'ombra nella parte sovrastante e ne limitasse la visibilità. Si può parlare, dunque, di questa zona come uno spazio a tre navate, dove quella centrale è occupata da una scala che domina l'ambiente conferendogli un'atmosfera quasi sacrale.

L'elemento scala rappresenta il fulcro esplicito del progetto, quello che attira da subito la vista del fruitore, portandolo con la mente ad interrogarsi sulla sua funzione e destinazione, data l'assenza voluta di indicazioni. Il fulcro nascosto, invece, è stato collocato al di là della parete specchiata sfruttata per l'illusione ottica: al centro di essa e al di sotto del vano scala, infatti, si trova una porta, oltre cui si viene introdotti in un piccolo corridoio realizzato all'interno di una struttura in legno che accoglie, a destra e a sinistra due stanze identiche di ridotte dimensioni.

Esse, oltre ad essere il vero e proprio centro di tutta l'architettura rappresentano la "pausa" del progetto: il rosso, scelto proprio per le sue qualità disturbanti e provocatorie, è il colore che le identifica, non solo per la tintura delle pareti, ma anche per la luce fluorescente che le illumina.

La loro è una funzione provocatoria come il colore che le rappresenta: si tratta di spazi per brevi permanenze, limitate ulteriormente dall'atmosfera ostile che è stata progettata.

La struttura lignea che nasconde all'interno queste due stanze, all'esterno si scandisce in una serie di gradoni, a costituire una sala riunioni, l'ultima funzione di questo blocco progettuale. Questo ambiente non è in nessun modo visibile dallo spazio coworking, e vi si accede proprio dal corridoio nascosto oltre la parete riflettente; è un'area dedicata a conferenze per un massimo di cinquanta persone, che si affaccia su ampi finestroni, utilizzati per aprire maggiormente lo sguardo.

L'immersione nel vuoto

Terza strategia progettuale

Vuoto tangibile

Percorrendo la scala, che domina sezione precedente, il passo viene bruscamente arrestato: ci si trova in un piccolo poggiolo, caratterizzato da un parapetto in vetro trasparente e da un piano a grata.

Qui, l'attenzione progettuale è volta completamente all'individuo. Egli non può che contemplare il cielo: il tetto, infatti, a questo punto dell'edificio è stato lasciato completamente squarciato così come si presentava. Si tratta di uno spazio, senza alcuna funzione, se non la concretizzazione dell'aspetto riflessivo di tutto quello che rappresenta il "vuoto tangibile".

Un luogo per nessuna o mille possibilità, per brevi o lunghe permanenze.

L'idea, che ha permesso la sua progettazione, ha come obiettivo quello di far sentire la persona avvolta dal vuoto e l'esplicazione di questo concetto si manifesta nel momento in cui l'individuo si volta per andarsene: uno specchio inclinato applicato alla porta fa sì che veda l'immagine di se stesso nel cielo e, proprio perché la natura umana è da sempre narcisista, non può che fermarsi, anche solo un istante, a guardarsi.

La traccia del vuoto

Quarta strategia progettuale Art-therapy

Completamente isolato dagli ambienti precedenti, questo spazio assolve la funzione di art-therapy, indirizzato ad un target aperto, con una particolare attenzione ad utenti autistici.

La gestione del progetto ha voluto riflettere l'entità di questo disturbo nella caratterizzazione dello spazio. L'accesso è possibile solo dal parcheggio esterno e le porte d'ingresso sono tamponate in modo tale da non essere immediatamente visibili, quasi a simboleggiare la chiusura delle menti autistiche.

L'interno, in perenne penombra, è governato dalla luce artificiale: una griglia metallica permette il sostegno di una serie di sagomatori che proiettano a terra quadrati luminosi.

Perciò, privo di arredi se non per i pochi tavoli dal profilo luminoso, l'ambiente si anima in una sequenza di confini necessari allo svolgimento di attività per tutti coloro che vivono e che si immedesimano nell'autismo. Essendo collocato all'estremità opposta rispetto all'atelier, l'art-therapy vede un moto contrario, non più di ascensione, bensì di discesa; le menti, come la luce, vengono trascinate a terra con l'arte e solo in un ultimo momento si riporta l'utente verso l'alto, metaforicamente e non, data la disposizione di un deposito progetti collocato al di sopra dei due spazi di servizio, in fondo alla stanza.

La voce del vuoto

Quinta strategia progettuale Spazio aggregazione

Questa strategia caratterizza lo spazio esterno del progetto e attua l'idea di voler dare una voce allo spazio, facendone un polo di attrazione.

La prima parte dell'ambiente esterno è rimasta adibita a parcheggio auto; segue, in precisa corrispondenza alle due stanze rosse, appartenenti alla strategia "pausa del vuoto", un muro attraversabile in lastre di pvc rosso; come si sviluppa all'interno dell'architettura il fulcro centrale, anche all'esterno, in sua corrispondenza, la vista è bloccata e l'individuo non può che attraversare la "barriera rossa" per scoprire l'ignoto e metaforicamente superare l'apparenza. Al di là di questo confine si viene introdotti nella zona in cui il suono si anima.

Si tratta di uno spazio pensato per la popolazione di Varese, un luogo di incontro e sosta: questa parte è stata concepita come una reinterpretazione del giardino zen, in cui, al posto delle pietre sono stati collocati, al centro di panche tubolari, degli "alberi" di quattro metri. Si tratta di sette strutture circolari con un cilindro di sostegno centrale, in cui canne in rame di quattro lunghezze diverse, mosse dal vento, si scontrano e producono molteplici sonorità.

Le disposizioni delle canne sono uniche per ogni struttura e sono stata progettate a partire dai disegni che l'acqua assume a diverse frequenze.

L'elemento "acqua" è stato introdotto in questo spazio, proprio perché destinato in generale agli abitanti della città e l'epiteto di Varese non è altro che "la provincia dei sette laghi". In questo caso, dunque, si può dire che il vuoto, inteso come suono, comunica e dà valore all'interazione che si può produrre al suo interno.

Spazio 0-Negativo

Spazio aggregazione

Spazio 0-Negativo

Spazio aggregazione

OPPORTUNITA'

CRESCITA

TRASCENDENZA

RISCATTO

CONTATTO

I_01 Ingresso principale
I_02 Ingresso Atelier
I_03 Ingresso Co-Lab

S_01.1 Reception
S_01.2 Atelier
S_02.1 Spazio living
S_02.2 Co-Lab

U_04.1-2 Uscite spazio rosso
I_06.1-2 Ingresso Art-therapy

S_02.3 Spazio rosso-riunioni
S_03 Spazio vuoto tangibile
S_04 Art-therapy

Sezione EE'

Sezione DD'

Sezione CC'

Sezione BB'

0 100 200 300 400 500cm

Bibliografia

- 1 Silenzi eloquenti. Carlos Marti Aris, Christian Marinotti, Edizioni s.r.l., Milano 2012, Paolo Campiglio, Lucio Fontana. Lettere (1919-1968), Skira 1.
- 2 Carla Lonzi, Autoritratto. Accardi, Alviani, Castellani, Consagra, Fabro, Fontana, Kounellis, Nigro, Paolini, Pascali, Rotella, Scarpitta, Turcato, Twombly, De Donato, Bari 16.
- 3 L'avventura monocroma, in A. Passoni (a cura di), Yves Klein, Galleria Civica d'Arte Moderna, Torino 10, pp. 16-10.
- 4 Heidegger, cit.
- 6 Carlos Marti Aries, Silenzi Eloquenti, Christian Marinotti edizione s.r.l., Milano 2012, Paolo Campiglio, Lucio Fontana. Lettere (1919-1968), Skira 1.
- 9 Horror Pleni. La (in)civiltà del rumore", Castelvechi, Roma, 2008 Gillo Dorfles.
- 11 Silenzi eloquenti. Carlos Marti Aris, cap. 4, Christian Marinotti Edizioni s.r.l., Milano 2012.
- 12 Giangiorgio Pasqualotto, L'estetica del vuoto, Marsilio, Venezia 1.
- 14 Gillo Dorfles L'intervallo perduto Skira, Milano 2006.
- 17 F.Espuelas, "il vuoto, riflessioni sullo spazio in Architettura", Introduzione, p.9.
- 20 Yves Klein, Il mistero ostentato, G.Martano.
- 21 Klein appunti approfondimento, Appunti di Storia dell'Arte Moderna. Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
- 22 Dal catalogo Monochrome Malerei al museo, Leverkusen 160.
- 23 A. Campo Baeza, La luz que construye el tiempo y el espacio, in Adolphe Appia scenografas, Madrid 2004, p. 68. (trad. d. A.)
- 24 Zumthor P., Le terme di Vals: pietra e acqua, in "Casabella", 1997, n° 648.
- 25 Carlos Marti Aries, Silenzi Eloquenti, Christian Marinotti edizione s.r.l., Milano 2002.
- 27 Stella Santacatterina Lo Savio: Lo Spazio dal Pensiero alla Luce. In Alex Sainsbury a cura Franco Lo Savio di, Peer, Londra
- 28 Santacatterina Lo Savio: Lo Spazio dal Pensiero alla Luce. In Sainsbury.
- 29 Jon Thompson, Luce e Spazio: Tempo e Materia. In Sainsbury, cit p.7.
- 33 Nono L, citato da Boeri S. e Croset P.A., Ascoltare lo spazio. "Casabella" n. 507, novembre 1984, p.38.
- 36 Bergson H. citato da Che rapporti ci sono tra musica e architettura? Claudio Ferrarini 9/09/2011.
- 39 Il trascendente nel cinema, Paul Shrande, a cura di Gabriele Pedulla, donzelli virgolette.
- 40 Domus 798, novembre 1997. Testo di Friedrich Achleinter.

Sitografia

- 5 <https://www.ingenio-web.it/20013-la-nuova-facolta-di-architettura-di-tournai-un-esemplare-inserimento-contemporaneo-in-un-contesto-storico>
- 8 <https://italianocontemporaneo.wordpress.com/2013/07/17/pieno-e-vuoto-larchitettura-di-aires-mateus/>
- 10 <http://files.franco-degrassi.webnode.it/200000021-c-09d6c19a4/Suono%20e%20consapevolezza%20La%20lezione%20di%20John%20Cage.pdf>
- 13 Juan Goytisolo, Defending Threatened Cultures, su unesco.org, 15 maggio 2001
- 15 <http://www.federica.unina.it/architettura/metodologie-sviluppo-pensiero-creativo-progettazione-architettonica-urbana-verso-estetica-del-vuoto/>
- 16 <https://www.frameweb.com/news/house-with-empty-lot-by-on-design>
- 17 <https://www.area-arch.it/descension-di-anish-kapoor/>
- 19 <http://www.artwort.com/2015/06/08/news/un-viaggio-interiore-descension-di-anish-kapoor/>
- 26 <https://www.dezeen.com/2016/04/12/video-sou-fujimoto-forest-of-light-for-cos-milan-design-week-2016-movie/>
- 30 <https://www.themaprogetto.it/iglesia-de-san-pedro-eladio-dieste-fotoreportage-argentiqueamerique/>
- 31 <http://archivio.fuorisalone.it/2016/it/magazine/discover/article/spazio-luce-e-ombra-con-sou-fujimoto-per-cos>
- 32 https://www.domusweb.it/it/notizie/2016/04/14/fujimoto_per_cos.html
- 34 https://www.domusweb.it/it/notizie/2016/10/22/zimoun_moderata.html
- 36 <https://www.domusweb.it/it/notizie/2012/11/19/alberto-garutti-egg.html>
- 37 http://www.italianarea.it/opera.php?w=GARA_37.jpg&artista=GARA&let=
- 38 <http://digicult.it/it/design/zimoun-leer-raum-sound-organisms-in-evolution/>

Iconografia

- <https://www.artbasel.com/catalog/artwork/15796/Lucio-Fontana-Concetto-Spaziale-Attesa>
- <https://divisare.com/projects/329826-luigi-moretti-giampiero-germino-casa-delle-armi>
- http://www.artribune.com/report/2014/02/il-maxxi-saluta-e-commemora-gabriele-basilico/attachment/17_gbasilico_roma_palazzinailgirasole_-2010/
- https://www.domusweb.it/it/architettura/2017/09/18/facolta_di_architettura.html
- <https://www.guggenheim.org/artwork/13906>
- https://it.123rf.com/photo_35206232_la-tabella-del-silenzio-è-una-scultura-in-pietra-made-by-constantin-brancusi-nel-1938-a-targu-jiu-roma.html
- <http://www.comunicati.net/comunicati/arte/varie/236749.html>
- <http://www.kylegann.com/Miami-CageTalk.html>
- <http://www.diptyqueparis-memento.com/en/john-cage-2/>
- <https://it.pinterest.com/pin/12736811420826252/>
- <https://www.designboom.com/architecture/on-design-partners-house-with-empty-lot/>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Jamaa_el_Fna
- <http://www.a2pcinema.com/ozu-san/images/pillowshot.htm>
- <http://www.artwort.com/2015/06/08/news/un-viaggio-interiore-descension-di-anish-kapoor/>
- <http://www.artribune.com/attualita/2011/11/il-valore-delle-idee/>
- <http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/11/mostra-francesco-lo-savio-mart-rovereto/attachment/francesco-lo-savio-filtro-dinamico-1960-masi-lugano/>
- <http://enit.blouinartinfo.com/artist/203927/lots>
- <https://archinect.com/JosepGVillanueva/project/tindaya>
- <https://blog.overlandpartners.com/zumthor-part-ii-kunsthaus-bregenz/>
- <https://divisare.com/projects/328419-eladio-dieste-lauro-rocha-san-pedro-church>
- <https://www.dezeen.com/2016/04/12/video-sou-fujimoto-forest-of-light-for-cos-milan-design-week-2016-movie/>
- <https://www.domusweb.it/it/notizie/2012/11/19/alberto-garutti-egg.html>
- <http://www.flashartonline.it/article/alberto-garutti/>
- <http://www.zimoun.net>

